

BANKLARDA RISKLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHNING XORIJ TAJRIBASI

Saidov Ulug'bek Abdivalievich

PhD, dotsent v.v.b. "Agrobank" ATB xodimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483602>

Jahon moliya va kredit munosabatlarining jadal rivojlanishi, moliya bozorining universallashtiruvchi, xavfsizlikni kengaytirishga bo'lgan zaruriyatning kuchayishi, hosilaviy moliya vositalari muomalasining jadallashtiruvchi moliya-kredit bozorlarini tartibga solishning amaldagi mexanizmini sezilarli darajada murakkablashtiradi, ayrim hollarda moliyaviy bozorlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Aynan bu jarayonlar tijorat banklarida risklarni diversifikatsiyalash jarayoniga ham u yoki bu darajada bevosita va bilvosita ta'sir qiladi. Ayniqsa, jahon va mahalliy moliya-kredit bozorlarida yuz berayotgan iqtisodiy va moliyaviy tebranishlar tijorat banklarida risklarni samarali me'yorini ta'minlash bo'yicha dolzarb masalalarni keltirib chiqarmoqda. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, ushbu masalalarning ijobiy yechimlaridan tijorat banklarida risklarni diversifikatsiyalash hisoblanadi. Tijorat banklarida risklarning diversifikatsiyalash bo'yicha tegishli choralarning ko'rilmaligi nafaqat ularning moliyaviy beqarorligi, likvidlilik muammosi, balki uzoq muddatli maburiyatlarni shakllantirish jarayoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, jahon va mahalliy moliya bozorlarda kapitalning spekulativ harakatining ko'lami, valyuta kurslari, foiz stavkalari va tovar narxlarining beqarorligi sharoitda moliyaviy risklar darajasi sezilarli darajada oshadi, ularning tuzilishi va namoyon bo'lish shakllari murakkablashadi. Aynan shu jarayonda tijorat banklari risklarini diversifikatsiyalash, risk darajasini pasaytirish, bank foydasi va likvidliligi barqaror darajasini ta'minlash kabi masalalar kun tartibida dolzarb masalaga aylanmoqda.

Jahon moliya-kredit arxitekturasi yuz berayotgan risklarni mahalliy ta'sirini kamaytirish uchun "xavflarni boshqarish va diversifikatsiyalash"ga qaratilgan mahalliy usullar va vositalarni ishlab chiqish hamda qo'llash orqali amalga oshirish mumkin.

Shu bilan birga, tijorat banklarida risklarni diversifikatsiyalash jahon iqtisodiyotining rivojlanish jarayonidan ajralmagan holda ko'rib chiqilishi kerak, chunki xalqaro savdo munosabatlari xalqaro valyuta-moliya-kredit munosabatlari bilan chambarchas bog'langan holda takror ishlab chiqarishning uzluksiz jarayonini, birinchi navbatda iqtisodiyot va xalqaro savdo ehtiyojlarini qondirishi, moliyaviy tavakkal qilish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratishi kerak. Mavjud vaziyat zudlik bilan jahon moliya bozorining asosiy ishtirokchilari – tijorat banklari faoliyatidagi risklarni boshqarish va diversifikatsiyalash jarayonining rolini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda¹.

Jahon banki, Xalqaro hisob-kitoblar banki, Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi kabi jahon moliya institutlari va xalqaro tashkilotlar moliyaviy risklarni boshqarish va nazorat qilish masalalarini hal etishga e'tiborni kuchaytirmoqda. Shunday qilib, Bazel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "Samarali bank nazoratining asosiy tamoyillari" banklarda moliyaviy risklarni to'g'ri o'lchash, monitoring qilish va tegishli tarzda nazorat qilish imkonini beruvchi axborot tizimlariga ega bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Bazel qo'mitasi tavsiyalarida

¹ Банки на развивающихся рынках: В 2 т.: Пер. с англ.: Т.1: Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам / Ж.1. МакНотон, Д.Дж. Карлсон, К.Т. Дитс и др. М.: Финансы и статистика, 1994. - 336 с.

belgilangan tamoyillarning barcha mamlakatlar tomonidan qo'llanilishi xalqaro moliya bozorlarida teng raqobat sharoitlarini yaratishga va milliy bank tizimlari barqarorligiga yordam beradi².

Xalqaro bank amaliyotini tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi geoiqtisodiy va geosiyosiy murakkab jarayonda tijorat banklari nafaqat aktivlar va majburiyatlarni boshqarishga balki, risklarni diversifikatsiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda.

Risklarni diversifikatsiyalash tijorat banklari faoliyatini boshqaruv ta'sirining usuli sifatida yo'nalishda kredit risklarini pasaytirish va kutilgan iqtisodiy natijlarga erishishning moliyaviy instrumenti sifatida rivojlanmoqda³. Tijorat banklarida diversifikatsiyalashni turli usullarini qo'llash bank tizimidagi xavf yukini turli mulkchilik shakliga ega bo'lgan sub'ektlar o'rtasida taqsimlash imkonini beradi.

Banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish va mustahkamlash yo'llarini ishlab chiqishda ularning faoliyatini, xususan risklarni sezilarli darajada diversifikatsiya qilish muhim hisoblanadi.

Ushbu diversifikatsiya bozor tebranishlarining ta'sirini bartaraf etish va maksimal foyda olish uchun mavjud resurslarni bank mijozlari va tegishli hududlar o'rtasida samarali qayta taqsimlash imkonini beradi. Chunki, resurslarni jalb qilish va joylashtirish foiz stavkalarining mintaqaviy farqlari banklarning filiallar tarmog'ini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri va muhim daromad manbai hisoblanadi⁴.

Xalqaro moliya va kredit tizimining barqarorligi va uning muhimligini ta'minlash muhim iqtisodiy ko'rsatkichlardan hisoblanib, bu masalaga xalqaro moliya tashkilotlari, markaziy banklar, iqtisodchi olimlar va mutaxassislar alohida e'tibor qaratadi.

Tadqiqotlar natijasida shunday xulosaga keldikki, xorijiy mamlakatlarida risklarni diversifikatsiya qilishning asosiy maqsadi mamlakat moliya-kredit tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlash va mustahkamligini oshirishga qaratilgan bo'lib, unga xalqaro moliyaviy tashkilotlar ekspertlari, iqtisodiy nazariyachilar va moliyaviy mutaxassislar o'zlarining tegishli fikr va mulohazalarini bildirgan.

Quyida tijorat banklari, umuman moliya-kredit tashkilotlarining barqarorligi xususida xalqaro-moliya tashkilotlari ekspertlari, iqtisodchi-olimlar tomonidan bildirilgan fikrlarni ko'rib chiqamiz. Chunki, mazkur jarayon, ya'ni tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasi aynan tijorat banklarida risklarni diversifikatsiyalash bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning asosiy maqsadi bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, sifatli va yetarli darajadagi aktivlar bilan ta'minlash va kapital qaytimining yuqori darajasiga erishishga qaratiladi.

1-jadval

Moliya-kredit tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlanganligini belgilovchi asosiy mezonlar⁵

² Строганова Е.В. "Мировой опыт управления финансовыми рисками в стратегии коммерческого банка" Автореферат диссертации кандидат экономических наук. -М. 2000. //www.диссерсат.ком/сонтент/мировои-опыт-управления-финансовыми-рисками-в-стратегии-коммерческого-банка

³ Мительман С.А. Диверсификация как инструмент роста коммерческого банка //Банковское дело.2002. № 9.

⁴ Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Пер. с англ. / Под ред. М.Э. Уорд, Я.М. Миркина. Мировой банк реконструкции и развития, 1993.-94 с.

⁵ Mualliflarning ilmiy asar va tadqiqotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Muallif	Moliyaviy barqarorlikka bildirgan yondoshuvi
Yevropa Markaziy banki	Moliyaviy-iqtisodiy tebranishlar sharoitida mamlakat moliya tizimi qo'shimcha moliyaviy manbalarga tayanmagan holda faoliyatini davom ettirish va barqarorligini ta'minlab turish imkoniyatidir
Xalqaro valyuta fondi	Moliya tizimining hajmi (moliyaviy imkoniyati) va imkoniyati qanday bo'lishidan qa'tiy nazar barqaror bo'lishi, iqtisodiy tebranish (shok)lar sharoitida moliyaviy holatni mustahkamlash va turli darajadagi tebranishlarni tartibga solish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim
Federal zaxira tizimi	Moliya tizimi turli darajadagi iqtisodiy inqirozlarga qaramasdan moliyaviy resurslar bilan t'minlash va investitsiya xizmatlarini taqdim qilishi holatiga ega bo'lishi lozim.
Chant J. (Chant J.)	Moliyaviy beqarorlik turli darajadagi sharoitlarga bog'liq bo'lib, unda moliya bozorlari iqtisodiy farovonlikni ta'minlashga yo'naltiriladi yoki aksincha ta'sir qiladi.
Kroket A. (Crockett A.)	Moliyaviy barqarorlikning ta'minlanmagan sharoitda moliyaviy aktivlar bahosi keskin tebranishi, shuningdek moliyaviy institutlar o'z moliyaviy majburiyatlarini bajarish imkoniga ega bo'lmaydilar.
Schinasi G. (Schinasi G.)	Moliyaviy barqarorlik quyidagi vazifalarni bir vaqtning o'zida amalga oshirish imkonini beradi. 1. Moliyaviy tuzilmalar moliyaviy mablag'larni jamg'aruvchilarning mablag'larini jalb qilish va ushbu mablag'larni real iqtisodiyotga joylashtirish imkoniga ega bo'ladi. 2. Moliyaviy risklar joriy va kelgusi davr uchun aniq baholanadi va ularni samarali boshqariladi. 3. Moliyaviy tuzilmagan ortiqcha tashvishlarsiz uzluksiz ravishda moliyaviy mablag'larni jalb qiladi va vujudga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy tebranishlar va inqirozlarga tayyor bo'ladi.
Larionov V.I.	Tashqi va ichki ta'sirlarga qaramasdan o'zaro moliyaviy muvozanatni ta'minlagan holda o'zining funksiyalari va operatsiyalarni bajarish qobilyaitini saqlab turishi
Ramazanov A.V.	Moliyaviy hisobotlar va faoliyatining shaffolik sharoitida bankning moliyaviy barqarorligi va moliyaviy bozordagi reputatsiyasini saqlab turish
Lavrushin O.I., Fetosov G.G.	Turli darajadagi tashqi va ichki ta'sirlarga qaramasdan bankning samarali rivojlanishini ta'minlab turish imkoniyati
Tavasaev A.M., Mexryakov V.D.	Tashki va ichki sharoitga moslashgan holda faoliyat yuritish, har qanday operatsiyani amalga oshirishda o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda o'zaro muvozanat va natijaga erishish

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi xorij amaliyotida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Berilgan ta'riflarni beruvchilarning geografik joylashuvi turli hududlardan bo'lishiga qarmasadan, ularning asosiy mazmuni yagona masalaga, ya'ni tijorat banklarining faoliyatini uzluksiz tashkil etish, moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lish va barqaror moliyaviy foydani olishga qaratilgan.

Shuni ta'kidlash joizki, keyingi yillarda dunyo mamlakatlari tomonidan milliy iqtisodiyotga yo'naltirilayotgan kredit hajmi anchagina yuqori ulushni tashkil etadi. Bu holat, albatta, nafaqat tijorat banklarini balki, hukumat mas'ul xodimlarining doimiy e'tiborida bo'lishni talab etadi.